

Spring Workshop GO Unite!
**Update: “Konsolidierung /
Weiterentwicklungen von Beratungen
an einzelnen Standorten“**

Annette Strauch-Davey

<https://www.go-fair.org/>

Beschreibungsmodell SVF (Serviceverzeichnis FD)

Go Unite – Was ist was

USB Köln | Jens Dierkes, Andreas Mühlichen | 07.07.2021

<https://www.go-fair.org/go-unite-workshop-07072021-impulsvortraege/> (Zugriff am 13.02.2022)

<https://www.go-fair.org/go-unite-workshop-07072021-impulsvortraege/> (Zugriff am 13.02.2022)

Humboldt-Universität zu Berlin • Freie Universität Berlin • Technische Universität Berlin • Universität Potsdam • Europa-Universität Viadrina • BTU Cottbus-Senftenberg

Referenzmodelle für Forschungsdaten

Die Entwicklung eines IT-Service Managements

Anna Lehmann
Humboldt-Universität zu Berlin

GO UNITE Workshop
07.07.2021

<https://www.go-fair.org/go-unite-workshop-07072021-impulsvortraege/> (Zugriff am 13.02.2022)

Beschreibungsmodell für FDM-Services nach dem DIAMANT-Modell

Im Rahmen des GO UNITE! Workshops: „Was ist was? – Entwicklung eines formalen Beschreibungsmodells für Service- und Bedarfsstrukturen im Forschungsdatenmanagement“ am 7. Juli 2021 [online]

GO UNITE Workshop 07.07.2021

Referent:innen: Marina Lemaire; Stefan Kellendonk

Lizenz: CC-BY

<https://www.go-fair.org/go-unite-workshop-07072021-impulsvortraege/> (Zugriff am 13.02.2022)

Beratungsangebote weiterentwickeln

- Forschende, Lehrende und Studierende sollen - **auf unkomplizierte Weise** - schnell den richtigen Kontakt für individuelle Lösungen finden

<https://www.openaire.eu/how-to-make-your-data-fair>
https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/rechtliche_rahmenbedingungen/gute_wissenschaftliche_praxis/kodex_gwp.pdf

Entwicklungspotentiale (Beratungen)

- Moodle-Kurs FDM
- Rechtl. Beratung/Forschungsethik
- Publikationsmanagement (Repositorien, ORCID)
- Beratung zu FDM-IT-Services
 - RDMO
 - Online-Umfragetools – QuestorPro vs. SoSciSurvey

<https://andreasys.wordpress.com/links>

Einwilligungserklärung zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Interviewdaten

Forschungsprojekt: _____
Durchführende Institution: _____
Projektleitung: _____
Interviewerin/Interviewer: _____
Interviewdatum: _____

Beschreibung des Forschungsprojekts (zutreffendes bitte ankreuzen):
 mündliche Erläuterung
 schriftliche Erläuterung

ORCID
Connecting Research
and Researchers

Verantwortlichkeiten (Governance), FDM im Team

- **Ansprechpartner/innen**
 - Kontakte (Forschende, Infrastruktureinrichtungen, Player der Universität) zum FDM benennen (**Sichtbarkeit**)
- **“FDM-Beauftragte”** etablieren (Fakultäten)

- **Umgang mit Anfragen zu „Learning Analytics“ z.B.**
 - Vermittlung (an wen? NFDI?)
- **FDM & generische Angebote**
- **RDMO-Fragenkataloge als Leitfäden in der Beratung**

Ausblick

- Gibt es jetzt in 2022 neue Themen, die für die Beratungsangebote wichtig sind?
- Welche bestehenden Lösungen sollten nachoptimiert werden? **Beschreibungsmodell!**
- Workflows
 - AG „Beschreibungsmodell“
 - Dokumentation von Beratungen („Best Practices“)

Weiterentwicklung – („... dahingehend, dass sich alle am Standort kümmern ...“)

- Anbindung – in den Beratungen - an die NFDI, EOSC
- globale Kooperationen auf allen Ebenen im Kontext FAIR

Diskussion Anfang März 2022

- Was ist eigentlich „gute wissenschaftliche Praxis“ im Vergleich zum Forschungsdatenmanagement (Umgang mit Forschungsdaten)?

(Impuls von Cord Wiljes)

Ethische Aspekte, Schnittstellen ...